

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 54 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriye'va Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	

Barqaror iqtisodiyot-bu daromad va ish o'rinlarining o'sishiga intiladigan davlat iqtisodiyoti bo'lib, u xususiy investitsiyalar hisobiga amalga oshirilishi kerak. Ushbu investitsiyalar uchun maqsadli davlat xarajatlari, siyosat islohotlar va qoidalar o'zgarishi rag'batlantirilishi va qo'llab-quvvatlanishi kerak.

Darhaqiqat, zarurat tug'ilganda uning shakllanishi jamoat manfaatlarining manbai bo'lib, ijtimoiy muammo hisoblanadi, ayniqsa xavfsizligi va turmush tarzi tabiatga bog'liq bo'lgan aholi uchun ijtimoiy masaladir.

Bugungi kunga kelib, antropogen omil tufayli ekologiyaga insoniyat tomonidan yetkazilayotgan zarar miqdori kun sayin ortib bormoqda. Tabiiyki bu jarayonni oldini olish va uning ta'sirini kamaytirish jahon hamjamiyati oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Yuqoridagi masalarga yechim sifatida bugun ko'pchilik sanoat korxonalarini va innovatsiyalar joriy etuvchi markazlar tomonidan yashil texnologiyalar ishlab chiqarilishi kun sayin ommalashmoqda. Bugun ularning jahon va O'zbekistonda joriy etilishi, iqtisodiyotdagi tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga kabi xususiyatlarga bevosita bog'liq holda ro'y beradi.

Yashil texnologiyalar (shuningdek, ekologik texnologiyalar atrof-muhit texnologiyasi, yashil texnologiya, greentech) ishlab chiqarish jarayonlari va ta'minot zanjirlari ekologik toza yoki an'anaviy ishlab chiqarish usullariga nisbatan kamroq zararli bo'lgan texnologiyalardir.

Ushbu texnologiyalar ekologik, iqtisodiy, texnologik va innovatsion sohalarda tatbiq etilib, chiqindilarni qayta ishlash, elektr energiyasining muqobil manbalaridan foydalanish va hokazo masalalarni hal qiladi.

Bunday texnologiyalardan foydalanish misollari sifatida suvni biologik tozalash, gidroenergetika, quyosh energiyasi, yashil AKT, har qanday turdagi chiqindilarni qayta ishlash (BMP), shu jumladan organik chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini keltirib o'tish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pollin, R., Garret-Peltier, X., Xaynts, J., Hendricks, B. fikricha yashil o'sish bu tabiiy resurslardan barqaror tarzda foydalanadigan iqtisodiy o'sish shaklini tavsiflovchi konsepsiyani anglatadi. Aslida, bu atama jahon miqyosida klassik sanoat iqtisodiy o'sishiga muqobil konsepsiyani taqdim etish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda, bu esa taraqqiyotning haqiqiy hodisasi va ekologik xavfsizlik konsepsiyasi bo'lgan yashil iqtisodiyot fenomeniga olib keladi

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida mavzuga oid mantiqiy taqqoslash, umumlashtirish, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv, statistik hamda qiyosiy tahlil tarixiy, statistik, qiyosiy va tizimli tahlil usullari, ekspert baholash usullaridan foydalanilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishida turli omillarning ta'sirini baholashda korrelatsion va regression usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aniq ko'rsatkichlarga tayanib, cheklangan miqdordagi tabiiy resurslarning yuqori iqtisodiy qiymati ishlatilgan milliy resurslar foizidan ancha yuqori bo'lgan iqtisodiy o'sishni ta'minlashi kerak.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti yashil o'sishning to'rtta asosiy xususiyatini o'z ichiga olgan 26 ta ko'rsatkichni e'lon qildi. U o'zi aniqlagan o'lchov tizimini ishlab chiqdi. Ularning 1-jadvalda qisman ko'rinishi

$$e = \% \Delta CO_2 / \% \Delta GDP$$

Bu erda:

e- karbonat angidrid (CO₂) chiqindilarining foiz o'zgarishi bilan o'lchanadigan uglerod zichligi (YaIM) foiz o'zgarishiga bo'linadi.

% ΔCO₂ - CO₂ chiqindilaridagi foiz o'zgarishi.

% ΔGDP - YaIMning foiz o'zgarishi.

Yuqoridagi formula orqali iqtisodiy o'sishning atrof-muhitga ta'sirini baholash uchun ishlatiladi. Yuqori uglerod zichligi iqtisodiy o'sish CO₂ chiqindilarining sezilarli darajada o'sishi bilan birga ekanligini ko'rsatadi, past uglerod zichligi esa iqtisodiyotning o'sib borishini anglatadi.

Uglerod zichligi siyosatchilar va iqtisodchilar uchun muhim ko'rsatkichdir, chunki u ularga iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi. Vaqt o'tishi bilan uglerod zichligini kuzatish orqali siyosatchilar CO₂ chiqindilarini kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan siyosatlarining samaradorligini baholashlari mumkin.

Tenglamani qanday ishlatish mumkinligiga ba'zi misollar keltirilgan:

Agar $e = 0.5$ bo'lsa, bu YaIMning 1% o'sishi CO₂ chiqindilarining 0.5% o'sishi bilan bog'liqligini anglatadi. Bu shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish nisbatan yuqori uglerod zichligi bilan birga keladi.

Agar $e = 0.2$ bo'lsa, bu YaIMning 1% o'sishi CO2 chiqindilarining 0.2% o'sishi bilan bog'liqligini anglatadi. Bu shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish nisbatan past uglerod zichligi bilan birga keladi.

Davlatlar uglerod zichligini kamaytirish bilan birga iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradigan siyosatni ishlab chiqish uchun foydalanishlari mumkin. Masalan, ular qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantiruvchi, energiya samaradorligini oshirish va o'rmonlarni kesishni kamaytiradigan siyosatni amalga oshirishlari mumkin.

YaIM o'sish darajasi faqatgina CO2gagina bog'liq bo'lmay, balki boshqa omillar ham borki, ularni quyidagi jadvaldan ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. Yashil o'sish uchun Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ko'rsatkichlari to'plami.

Ambitsiyalar	Yashil o'sish ko'rsatkichlari
Atrof-muhit va resurslar unumdorligi iqtisodiyoti	CO2 va energiya unumdorligi Resurs unumdorligi Ekologik jihatdan moslashtirilgan ko'p omilli Tabiiy aktivlar bazasi mahsuldorlik
Tabiiy aktivlar bazasi	Qayta tiklanadigan tabiiy resurslar zaxiralari Qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslar zaxiralari, biologik xilmaxillik va ekotizimlar
Turmush sifatining atrof-muhit o'lchami	Atrof-muhitning ifloslanishi va xavf-xatarlari Aholining ekologik xizmatlardan foydalanish imkoniyati
Iqtisodiy imkoniyatlar va siyosiy javoblar	Texnologiya va innovatsiyalar, texnologiya va bilimlarni tarqatishni osonlashtiradigan investitsiyalar, ekologik mahsulotlar ishlab chiqarish, narxlar, soliqlar va o'tkazmalar, ta'lim

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi bir necha omillarning yig'indisi sifatida qaraladi. Ba'zi mamlakatlarda iqtisodiy o'sish ishlab chiqarilgan mehnat va kapital bilan bog'liq bo'lsa, boshqalarda o'sish sur'atlariga ta'sir qilishi va samaradorlikni oshirishi mumkin bo'lgan tabiiy kapitaldan foydalanishadi (2-jadval).

2-jadval. Tabiiy kapital indeksi.

№	Davlatlar	Tabiiy kapital indeksi
1	Butan	59.86
2	Bosniya va Gertsegovina	59.63
3	Braziliya	58.31
4	Lao	58.14
5	Peru	57.37
6	Urugvay	57.02
7	Kambodja	56,78
8	Kanada	56.64
9	Qozog'iston	36.78
10	O'zbekiston	34.10

Manba: *The Sustainable Competitiveness-index/ 2024 natural-capital*

Resurslar samaradorligi nuqtai nazaridan yuqori yoki past ballarning asosiy oqibatlarini barqarorlik va barqaror iqtisodiy o'sish bilan bog'liq. Agar kelajakda xom ashyo va energiya uchun global narxlar sezilarli darajada ko'tarilsa (aksariyat tendensiyalar va mavjud tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki), past darajadagi mamlakatlarda yuqori mamlakatlarga nisbatan o'sish sur'atlarini saqlab qolish uchun xarajatlar va ko'rsatkichlar ancha yuqori bo'ladi (1-rasm).

Manba: The Sustainable Competitiveness-index/ 2024 natural-capital

Barcha ko'rsatkichlarning 51 foizi yanada yomonlashib borayotgan o'zgarishlarni ko'rsatadi, faqat 40 foizi ijobiydir. Qolgan biosferani himoya qiladigan va yashil muqobillarni rag'batlantiradigan mazmunli siyosat yo'qligini hisobga olsak, afsuski, kelajakda atrof-muhit parametrlarining yanada pasayishini kutishimiz kerak - bu barqaror raqobatbardoshlikning boshqa ustunlariga ta'sir qiladi (2-rasm).

2-rasm. Tabiiy kapitalning kamayishi.

Tabiiy kapital indeksi 6 ta klasterni - suv, boshqa tabiiy resurslar, biologik xilma-xillikni tashkil etuvchi 38 miqdoriy ko'rsatkichga asoslanadi. oziq-ovqat xavfsizligi, infratuzilma va tabiat va iqlim xavf-xatarlariga ta'sir qilish.

Barcha ko'rsatkichlar xalqaro agentliklar - Jahon banki, UNEP, IUCN tomonidan olinadi va mutlaq ma'noda, shuningdek, tendentsiyalarni baholashda tahlil qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Iqtisodiyotning o'sishini qo'llab-quvvatlash hech qanday tarzda yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga to'sqinlik qilmaydi, aksincha resurslardan samarali foydalanish moderatsiyaga yordam beradi va uzluksizlikni ta'minlaydi.

Ba'zi mamlakatlarning tabiiy resurslarga bo'lgan qaramligi yuqori darajada bo'lib ularning iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari asosan tabiiy resurslarni iste'mol qilish hisobiga shakllanadi. Atrof-muhitga ta'siri ham juda katta bo'lgan resurslarni juda keng iste'mol qiladigan mamlakatlar, uzoq yillar davomida barqaror o'sishni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari tabiiydir

Respublikada qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini rivojlantirish yangi ish o'rinlari yaratishni qo'llab-quvvatlanishiga qaratilgan.

Tabiiy kapitalni jamg'arish bilan O'zbekistonda suvga bo'lgan talab ayniqsa ichimlik suvi taqchilligi, bo'yicha izchil harakatlar barcha jabhalarni qamrab olgan, majmual, ekotizimli yondoshuv bilan amalga oshiriladi.

Tabiiy resurslar va ulardan foydalanish samaradorligi har tomonlama mamlakat iqtisodiy imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vaxabov A.V., Xajibakiyev SH.X. Yashil iqtisodiyot (Darslik). – Toshkent: Universitet, 2020. – B. 16-19.
2. Tangirov N.A. "Barqaror rivojlanish" g'oyasining nazariy-amaliy ahamiyati// Multidisciplinary Scientific Journal. - Volume 3, 2022. – rr. 1082-1083.
3. Isadjanov A. Barqaror rivojlanish maqsadlari: ustuvor yo'nalishlari va dolzarb vazifalari// Ilmiy tahliliy axborot. – Toshkent: № 1, 2018. – B. 96-97.
4. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию // Вестник экологического образования в России. - М.: № 4, 2002. - С. 5-6,5.
5. Смит А. Исследование о природе и причинах ричатка народов. – М.: АСТ, 2017. – С. 188-189.
6. Давыденко Л.Н. Местные природные ресурсы как залог иностранных инвестиций // Ж. Природные ресурсы. – Минск: № 1, 2012. – С. 113-120.
7. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования (Учебник). - М.: Экономика, 2003. - С. 171-173
8. Lange, Glenn-Marie, Quentin Wodon, and Kevin Carey, eds. 2018. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1046-6. R.8
9. Герасимчук И. Экологическая практика транснациональных корпораций. - М.: Всемирный фонд дикой природы, 2007. - С. 56-57.
10. Лю Х.М. Экономическое обоснование формирования систем экологического менеджмента (на примере предприятий Китайской национальной нефтегазовой корпорации). - Минск: БГУ, 2011. - С. 9-10.
11. The Sustainable Competitiveness-index/ 2024 natural-capital <https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/natural-capital>
12. Pollin, R.; Garret-Peltier, X.; Xaynts, J.; Hendricks, B. Green Growth: AQShning iqlim o'zgarishini nazorat qilish va ish imkoniyatlarini kengaytirish dasturi, Amerika taraqqiyoti markazi; Massachusetts universiteti Amerika taraqqiyoti va siyosiy iqtisod tadqiqot institut markazi: Amherst, MA, AQSh, 2014; p. 2.
13. Lucretia D. Ruminiya: Yashil iqtisodiyot va yashil o'sish — barqaror rivojlanish imkoniyatlari.
14. X Isroilov · 2023 — OECD 2016 Web brochure: Yashillashtirish samaradorliklarini o'lchash.
15. O. N. Teshaboyeva, Moliyaviy mexanizm va uning suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishdagi roli. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 66-74.
16. O. N. Teshabaeva, X.O'. Isroilov, (2022). O'zbekistonda suv xo'jaliklari tizimini boshqarish iqtisodiy-moliyaviy mexanizmidagi o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 4(4), 103-110.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

